

УДК 378.147:811.112.2:004.9

*Д. І. Панченко***ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ**

Метою даного дослідження є аналіз ролі CAT-програм в освітньому процесі майбутніх перекладачів, визначення їх впливу на формування професійних компетенцій та окреслення перспектив розвитку подальшого напрямку. У статті також розглядаються переваги та виклики використання програм автоматизованого перекладу, інформаційних технологій, зокрема їх роль у розвитку критичного мислення та підготовці до реальних умов роботи. Особливу увагу приділено перевагам і труднощам використання цих технологій у навчальному процесі. Автор аналізує перспективи подальшого впровадження інноваційних технологій у підготовку конкурентоспроможних фахівців, роль штучного інтелекту та перспективи розвитку технологій у галузі перекладу.

Ключові слова: автоматизація в перекладі, викладання перекладу, інформаційні комп'ютерні технології, інформатизація навчального процесу, компетенції перекладача, переклад, перекладацька діяльність, CAT-програми.

Panchenko Dmytro. Information technologies in the educational activities of future translators.

The purpose of this study is to analyze the role of CAT-tools in the educational process of future translators, to determine their impact on the formation of professional competencies, and to outline the prospects for further development in this field. The article also examines the advantages and challenges of using computer-aided translation programs and information technologies, particularly their role in fostering critical thinking and preparing students for real-world working conditions. Special attention is given to the benefits and difficulties of employing these technologies in the learning process. The author analyzes the prospects for further implementation of innovative technologies in the training of competitive specialists, the role of artificial intelligence, and the development prospects of technologies in the field of translation.

Key words: automation of translation, translation teaching, information computer technologies, informatization of the educational process, translator competencies, translation, translation activities, CAT-tools.

Об'єктом дослідження є процес формування перекладацької компетентності фахівця за допомогою інформаційних та комп'ютерних технологій в галузі письмового перекладу.

Предмет становить методика навчання майбутніх перекладачів за допомогою інформаційних технологій та систем автоматизованого перекладу.

Метою статті є теоретично дослідити проблему формування професійної компетентності студентів-перекладачів, розвиток навичок володіння сучасними інформаційними технологіями та критичного мислення для успішного здійснення перекладацької діяльності.

Аналіз наукових джерел, сучасних інформаційних ресурсів було використано як базовий *матеріал* дослідження.

Соціальне замовлення на підготовку випускників вищих навчальних закладів, що володіють навичками й уміннями професійного перекладу, необхідність подальшого вивчення потенціалу перекладацьких інновацій у сучасному інформаційному просторі та недостатня розробленість цієї проблеми в методичному плані визначають *актуальність* роботи.

Сучасний світ характеризується стрімким розвитком інформаційних технологій, які чинять значний вплив на освітню діяльність. У підготовці професійних перекладачів інформаційні технології відіграють ключову роль, забезпечуючи нові можливості для навчання та вдосконалення їхніх навичок.

Під *інформаційними технологіями* в навчанні перекладачів розуміють наступне [2]:

1. *Системи автоматизованого перекладу* (Computer-Aided Translation – CAT-tools) – програмні засоби, які надають студентам змогу опанувати широкий спектр інструментів, що використовуються у професійній діяльності: робота з перекладацькою пам'яттю, створення термінологічних баз, автоматизація рутинних завдань, інтеграція з іншими ресурсами (можливість під'єднання онлайн-словників і корпусів для перевірки перекладів, пошук додаткової інформації).

2. *Онлайн-ресурси та платформи* (Coursera, EdX, Moodle), що надають доступ до курсів, матеріалів, завдань і сприяють поглибленому вивченню теорії та практики перекладу.

3. *Віртуальні симулятори* – імітаційні програми, які створюють умови, наближені до реальної перекладацької практики (напр., синхронний переклад на конференціях або послідовний переклад у діловому середовищі).

Серед переваг застосування інформаційних технологій у навчальній діяльності перекладачів можна виділити наступне [3]:

1. Доступність інформації: студенти мають можливість використовувати широкий спектр ресурсів у будь-який час і з будь-якої точки світу.

2. Персоналізація навчання: технології дають змогу адаптувати навчальні матеріали під індивідуальні потреби студентів.

3. Збільшення мотивації: інтерактивні методи навчання сприяють підвищенню інтересу до вивчення дисципліни.

4. Підготовка до реальних умов роботи: студенти отримують досвід використання інструментів, які затребувані в професійній діяльності перекладачів.

5. Підвищення ефективності оцінювання: використання систем автоматичної перевірки завдань дає змогу викладачам економити час і надавати студентам більш оперативний зворотний зв'язок.

6. Оптимізація робочого процесу: завдяки функціям CAT-програм, таким як спільне редагування та доступ до хмарних термінологічних баз, навчання стає більш орієнтованим на практику.

7. Інтерактивні навчальні додатки (напр., мобільні додатки Quizlet або Memrise): дозволяють студентам запам'ятовувати терміни, працювати над перекладами та виконувати практичні завдання у зручний час. Вони також часто включають ігрові елементи, що робить процес навчання більш цікавим.

Однак, незважаючи на значні переваги, використання інформаційних технологій у навчальній діяльності перекладачів пов'язане із певними труднощами, а саме [4]:

1) висока вартість ліцензій на програмне забезпечення;

2) необхідність навчання викладачів для роботи з новими технологіями;

3) технічні складнощі в роботі обладнання або програм, які можуть ускладнювати навчальний процес;

4) ризик надмірної залежності від технологій: брак навичок роботи без використання програмних засобів може стати проблемою в певних умовах;

5) використання машинного перекладу та інших технологій викликає питання щодо захисту авторських прав, точності перекладу й відповідальності за помилки.

Сьогодні CAT-програми є невід'ємною частиною роботи професійних перекладачів і широко використовуються в різних галузях. Вони не лише полегшують процес перекладу, але й забезпечують високу якість кінцевого продукту. Наразі існує багато таких програм: Star Transit, Déjà vu, SDL Trados, Wordfast, MetaTaxis, MemoQ, MateCat, Memsource, Smartcat, Across, OmegaT, OpenLanguageTools, Transolution, AidTrans Studio Basic, Lokalize, Tr-AID, T-Remote Memory [7].

Серед головних їх функцій можна виділити [4]:

1. *Пам'ять перекладів*, яка дозволяє зберігати фрагменти перекладів і автоматично підставляти їх у новий текст в межах одного проекту або навіть для різних проектів одного клієнта.

2. *Термінологічні бази*, які забезпечують єдиний підхід до перекладу спеціалізованої термінології та уникнення помилок.

3. *Автоматична перевірка якості перекладу*: виявлення помилок, пов'язаних із невідповідністю термінології, відсутністю тегів або помилками форматування, перевірка орфографії, граматики та стилістики, що допомагає забезпечити високу якість перекладу.

4. *Підтримка різних форматів файлів*, що дозволяє працювати з різноманітними типами документів.

5. *Інтеграція з іншими програмними продуктами та хмарними сервісами*, такими як системи управління проектами, що дозволяє оптимізувати робочі процеси та дає можливість спільної роботи над проектами у реальному часі.

6. *Управління проектами*: забезпечення роботи над перекладами з розподілом завдань між кількома учасниками.

Використання CAT-програм збільшує продуктивність та ефективність роботи перекладачів завдяки автоматизації рутинних задач, покращує якість перекладу за рахунок послідовності термінології, зменшення кількості помилок та забезпечує швидке

виконання проектів великих обсягів роботи в стислі терміни. Дані технології стали незамінним помічником для сучасних перекладачів. Вони дозволяють перекладачам зосередитися на більш творчих аспектах своєї діяльності.

Інтеграція САТ-програм в освітній процес підготовки перекладачів є важливим кроком для забезпечення їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. Для студентів – це можливість набути практичних навичок з професійними інструментами, що використовуються в реальній роботі перекладача. Вони можуть освоїти різноманітні функції автоматизованих програм та ефективно їх використовувати у подальшій діяльності. Завдяки роботі з САТ-програмами студенти розвивають такі професійні компетенції, як управління проектами, робота з термінологією, забезпечення якості перекладу. Все це робить навчальний процес більш цікавим та ефективним, що підвищує мотивацію студентів до навчання майбутній професії [4].

На сьогодні існують різні підходи до інтеграції САТ-програм в освітній процес, серед яких можна виділити наступне [5]:

- 1) використання цих технологій на практичних заняттях, коли студенти виконують різноманітні завдання з перекладу;
- 2) включення інформації про САТ-програми в теоретичні курси, коли викладачі пояснюють їх принципи роботи та роль у сучасному перекладі;
- 3) розробка спеціальних курсів, присвячених роботі з програмами автоматизованого перекладу.

Однак, існують і певні виклики: необхідність адаптації навчальних програм до використання САТ-інструментів та забезпечення доступу до ліцензійного програмного забезпечення.

Наразі вже штучний інтелект починає значно впливати на розвиток перекладацьких технологій. Нейронні мережі дозволяють створювати більш точні та природні переклади, аналізуючи величезні обсяги текстових даних. Це призводить до створення більш якісних попередніх перекладів, які перекладач може потім відредагувати. Алгоритми штучного інтелекту дозволяють САТ-інструментам самонавчатися на основі даних, що постійно оновлюються. Вже можна

створювати персоналізовані моделі перекладу, які враховують індивідуальний стиль і переваги кожного перекладача.

Надалі штучний інтелект дозволить розширити функціонал CAT-програм, додавши нові можливості, та полегшить інтеграцію з іншими технологіями, такими як голосові помічники та технології віртуальної реальності, створить інтелектуальних помічників перекладача, які будуть надавати рекомендації, відповідати на питання та допомагати у вирішенні складних завдань. Все це, безумовно, дозволяє автоматизувати рутинні процеси, покращувати якість перекладів. В цілому штучний інтелект відкриває нові перспективи для розвитку CAT-програм, роблячи їх більш інтелектуальними, ефективними та адаптивними до потреб користувачів [6].

Проведений аналіз показав, що інформаційні та автоматизовані технології відіграють все більш важливу роль у сучасному перекладі. Від простих текстових редакторів з функцією пам'яті перекладів, вони перетворилися на потужні платформи, що забезпечують високу продуктивність та якість перекладів, а інтеграція CAT-програм в освітній процес вже є необхідною умовою підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі перекладу. Такий підхід дозволяє сформувати у студентів ключові професійні компетенції, необхідні для успішної роботи у сфері перекладу, одночасно адаптуючи їх до викликів і потреб сучасного ринку праці.

Перекладацький ринок потребує високих темпів розвитку та постійного зростання вимог до якості та швидкості виконання замовлень. У зв'язку з цим, широке застосування комп'ютерних технологій в освітньому процесі стає дедалі актуальнішим.

Серед напрямів інтеграції інформаційних та комп'ютерних технологій в освітній процес майбутніх перекладачів можна виділити [6]:

1. Штучний інтелект. Він може значно покращити навчання завдяки адаптивним системам, які підлаштовуються під потреби конкретного студента.

2. Віртуальна та доповнена реальність. Ці технології дозволять створювати імерсійні освітні середовища, у яких студенти зможуть практикувати навички перекладу в умовах, максимально наближених до реальних.

3. Хмарні технології. Використання хмарних платформ для спільної роботи над проектами та доступу до навчальних матеріалів із будь-якої точки світу.

4. Змішане навчання. Комбінація традиційних методів навчання і онлайн-платформ для забезпечення більш гнучкої та доступної освіти.

5. Розвиток САТ-програм. Удосконалення функціоналу автоматизованих систем, включаючи глибшу інтеграцію з системами штучного інтелекту та покращені інструменти для управління проектами.

Перспективним вбачаємо подальше дослідження методики викладання перекладу з доцільним використанням сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних перекладацьких програм, розроблення комплексу вправ для контролю та засвоєння матеріалу.

Список бібліографічних посилань

1. Долинський, Є. В. (2013). Цілі і завдання інформаційної підготовки студентів-перекладачів з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. *Зб. наук. праць Вінницького держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського*, вип. 34, с. 283–288.

2. Коваль, Т. І., Асоянц, П. Г., Артемчук, Л. М. та Гундоров, С. І. (2010). *Інформаційні технології в перекладі*. Київ: Видавничий центр КНЛУ, 260 с.

3. Панченко, О. І., Лопко, Л. П. та Ходоренко, Г. В. (2010). *Сучасні інформаційні технології у сучасній діяльності перекладача*. Дніпропетровськ: Пороги, 168 с.

4. Akgün, Y., Mercan, H. (2023). The effects of teaching computer-assisted translation tools in translation and interpreting departments on students' developing translation competence as perceived by lecturers. *Abant Journal of Translation and Interpreting Studies*, 1(1).

5. Alotaibi, H. M. (2014). Teaching CAT tools to translation students: An examination of their expectations and attitudes. *Arab World English Journal (AWEJ), Special Issue on Translation*, 3, pp. 65–74.

6. Juan, L., Yahaya, N. B. (2019). Research on application of computer-aided translation to translation teaching. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 8(4), pp. 795–804.

7. Panchenko, D. (2014). Translation teaching in a modern institute of higher education. *Зміст підготовки перекладачів та сучасні вимоги професії*. Дніпропетровськ, с. 46–48.

References

1. Dolynskiy, Ye. V. (2013). Tsili i zavdannia informatsiinoi pidhotovky studentiv-perekladachiv z vykorystanniam informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii [Goals and Objectives of Information Training for Translation Students Using Information and Communication Technologies]. *Zb. nauk. prats Vinnytskoho derz. ped. un-tu im. M. Kotsiubynskoho*, iss. 34, pp. 283–288.
2. Koval, T. I., Asoiants, P. H., Artemchuk, L. M., Hundorov, S. I. (2010). *Informatsiini tekhnolohii v perekladi* [Information Technologies in Translation]. Kyiv: Vydavnychiy tsentr KNLU, 260 p.
3. Panchenko, O. I., Lopko, L. P., Khodorenko, H. V. (2010). *Suchasni informatsiini tekhnolohii u suchasnii diialnosti perekladacha* [Modern Information Technologies in the Professional Activity of Translators]. Dnipropetrovsk: Porohy, 168 p.
4. Akgün, Y., Mercan, H. (2023). The effects of teaching computer-assisted translation tools in translation and interpreting departments on students' developing translation competence as perceived by lecturers. *Abant Journal of Translation and Interpreting Studies*, 1(1).
5. Alotaibi, H. M. (2014). Teaching CAT tools to translation students: An examination of their expectations and attitudes. *Arab World English Journal (AWEJ), Special Issue on Translation*, 3, pp. 65–74.
6. Juan, L., Yahaya, N. B. (2019). Research on application of computer-aided translation to translation teaching. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 8(4), pp. 795–804.
7. Panchenko, D. (2014). Translation teaching in a modern institute of higher education. *Zmist pidhotovky perekladachiv ta suchasni vymohy profesii*, Dnipropetrovsk, pp. 46–48.